

**“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

6-расм. Оқработ метеорология станцияси учун шамол гули

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

7-расм. Кўл метеорология станцияси учун шамол гули

Хулоса қилиб айтганда вилоятнинг тоғли ҳудудида жойлашган метеорология станцияларининг метеорологик катталиклар тўғрисидаги 10 йиллик маълумотлар яни ҳарорат, ёгингарчилик, булутлилик, нисбий намлик, шамол тезлиги ва йўналишлари асосида вилоятнинг тоғли ҳудуди учун иқлимий тавсифи тузилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Айзенштат Б.А. Рекомендации по описанию климата большого города. – Л.: Гидрометеиздат, 1978. – 109 с.
2. Айзенштат Б.А. Метод расчета некоторых биоклиматических показателей // Метеорология и гидрология, 1964, № 12. – С. 15-24.
3. Айзенштат Б.А. Радиационные влияния элементов окружающей среды на тепловой режим человека. Тр. САРНИГМИ. – Ташкент: 1971. Вып. 53/68. – С. 3-27.
4. Петров Ю.В., Абдуллаев А.К. К вопросу оценки сухости воздуха // Метеорология и гидрология. – 2010. – № 10. – С. 90-95.
5. Петров Ю.В., Ахмедова М.Ш. Биоклиматические условия Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. – 2019. – Т. 55. – С. 206-209.
6. Холматжанов Б.М. Региональная циркуляция атмосферы, особенности ее влияния на изменение климата Средней Азии и загрязнение воздуха в горных районах Узбекистана. Дис... докт. геогр. наук. – Ташкент, 2019. – 299 с.
7. Холматжанов Б.М., Ёқубов У.М. Қашқадарё вилояти иқлимнинг ўзгаришлари / “Географик тадқиқотлар: Инновациялар ва ривожланиш истиқболлари” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари (Тошкент, 2022 йил 15-16-апрель). – Тошкент, 2022. – Б. 651-655.
8. Холматжанов Б.М., Ёқубов У.М., Сафаров Ф.Б. Шаҳрисабз шаҳрининг жорий иқлимий шароитлари / “Пандемиядан кейинги шароитда туризмнинг ривожланиши: муаммолар ва ечимлар” республика илмий-амалий конференция материаллари (Тошкент, 2022 йил 22 ноябрь). – Тошкент, 2022. – Б. 222-224.

С.Бегматов

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

e-mail: sardor0752@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458334>

**ҚУРҒОҚЧИЛИК МОНИТОРИНГ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШНИНГ
КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ**

***Аннотация.** Мақолада республикамиз ҳудудида шаклландиган қурғоқчиликни SPI, SPEI ва ТГК индекслари асосида мониторинг қилиши функционал схемаси келтирилган. Мониторинг тизими натижаларни фойдаланувчиларга тушунарли ва кўргазмалли шаклда тақдим этиши учун*

маълумотларни харита, график ва диаграммалар кўринишида тасвирлаш имконини беради.

Калим сўзлар: қурғоқчилик, SPI, SPEI, ТГК, мониторинг, схема, платформа.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗАСУХИ

Аннотация. В статье представлена функциональная схема мониторинга засухи на территории нашей республики на основе индексов SPI, SPEI и ТГК. Система мониторинга даёт возможность визуализировать данные, предоставляющей результаты пользователям в наглядной и понятной форме в виде карт, графиков и диаграмм.

Ключевые слова: засуха, SPI, SPEI, ТГК, мониторинг, схема, платформа.

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DEVELOPING A DROUGHT-MONITORING SYSTEM

Abstract. The article presents a functional scheme for monitoring drought formation across the territory of the Republic based on the SPI, SPEI, and THC indices. The monitoring platform visualises results in user-friendly, informative formats, enabling the display of data as maps, plots, and diagrams.

Keywords: drought, SPI, SPEI, THC, monitoring, scheme, platform.

Кириш. Илмий ва амалий мақсадларда кенг фойдаланилувчи метеорологик қурғоқчилик индексларининг ақсарияти асосий параметр сифатида ёғинлар миқдорини инobatга олиб, қурғоқчиликка олиб келувчи бош омиллар эътибордан четда қолади. Кўплаб бошқа экстремал ҳодисалар каби, қурғоқчилик термодинамик ва динамик жараёнларнинг мутаносибелигида содир бўлади. Глобал ва минтақавий миқёсда қурғоқчиликка олиб келувчи термодинамик жараёнлар асосан иссиқлик ва намлик алмашинуви билан боғлиқ бўлиб, шунингдек ўсимлик қоплами ва уларнинг физиологияси билан қисман модуляцияланади. Бундай жараёнлар, масалан, ҳаво намлиги, ҳарорат ва радиация режимига таъсир кўрсатиб, улар ўз навбатида муайян вақт оралиқларида айрим ҳудудларда ёғингарчилик ва/ёки буғланишга таъсир этади. Ўз навбатида, динамик жараёнлар турли вақт оралиқларида содир бўлувчи қурғоқчиликни тушунтиришда ўта муҳимдир [1].

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Ҳозирги вақтда қурғоқчиликни тадқиқ этишда Стандартлаштирилган ёғингарчилик индекси (Standardized Precipitation Index – SPI) ва Стандартлаштирилган ёғингарчилик буғланиш индекси (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index – SPEI) кенг қўлланилмоқда. SPI индекси 1993 йилда таклиф қилинган бўлиб, Жаҳон метеорология ташкилоти томонидан муайян вақт оралиқларида намланиш/қурғоқчилик даражасини ифодалаш учун тавсия этилган индекслардан биридир [2]. SPEI индекси 2010 йилда таклиф қилинган бўлиб, қурғоқчилик ҳодисасини таҳлил қилиш учун ёғингарчилик ва потенциал эвапотранспирацияни ҳисобга олади [3]. Ҳозирга қадар Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати агентлигида атмосфера қурғоқчилигини баҳолаш учун фақат сув буғи босими дефицити кўрсаткичидан фойдаланиб, унинг қиймати 50 гПа дан ошганда қурғоқчилик содир бўлди, деб қабул қилинади. Атмосфера қурғоқчилигини баҳолаш учун ўзбекистонлик олимлар таклиф этган ҳаво ҳарорати ва унинг намлигини эътиборга олувчи ҳаво қурғоқчилиги термогигрометрик коэффициентини (ТГК)дан фойдаланиш мақсадга мувофиқ [4]. Ўзбекистонда жаҳон амалиётида кенг қўлланилаётган индекслар асосида қурғоқчилик ҳодисасини мониторинг қилиш тизимини яратиш **долзарб муаммо** ҳисобланади.

SPI, SPEI ва ТГК индексларини визуализациялаш имконини берувчи тизимни яратиш тадқиқотнинг **мақсади**, қурғоқчилик даражаларини таҳлил қилиш, тегишли ранглар орқали тасвирлаш, фойдаланувчиларга ҳудудни танлаш ва унинг қурғоқчилик ҳолатини баҳолаш имкониятини берувчи электрон платформани ишлаб чиқиш **вазифаси** ҳисобланади.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ихтиёрий тизим фаолиятини ташкил этиш, унда кечаётган жараёнларни баҳолаш, прогнозлаш ва самарали бошқариш бўйича тегишли қарорларни қабул қилишни талаб этади. Тизим ҳолатини реал вақт режимда назорат қилиш, яъни мониторингни йўлга қўйиш орқали бошқарув жараёнининг муваффақиятига эришилади. Илмий адабиётда муайян тизимлар фаолият соҳасини инobatга олиб, мониторинг

(инг. *monitoring*) атамасининг бир-бирини тўлдирувчи кўплаб таърифлари келтирилади. Масалан, ўзбек тилининг изоҳли луғатида унга “1. Бирон-бир жараённи унинг кутилган натижа ёки дастлабки тахминга мувофиқлигини аниқлаш мақсадида доимий кузатиб бориш” ва “2. Маълум бир ҳодиса ёки жараённинг ҳолатини (масалан, қабул қилинган қонуннинг бажарилишини) кузатиш, ҳисобга олиш, баҳолаш ва истиқболини белгилаш” [5]. Рус тилининг катта изоҳли луғатида “ҳар қандай табиий, ижтимоий ва шунга ўхшаш объектлар ҳолатидаги ўзгаришларни мунтазам кузатиш, баҳолаш ва прогнозлаш тизими” [6], “1) инсон хўжалик фаолияти билан боғлиқ равишда атроф-муҳит ҳолатини кузатиш, баҳолаш ва прогнозлаш” ва “2) бирон-бир жараён натижаларининг дастлабки тахминларга мувофиқлигини (ёки номувофиқлигини) қайд этиш мақсадида тизимли кузатиш” [7] каби таърифлар келтирилган.

Юқорида келтирилган таърифларнинг барчасида кузатиш мониторингининг бошланғич ташкил этувчиси сифатида қайд этилади. Фақат кузатишни назарда тутувчи мониторинг тизимлари кўплаб фаолият соҳаларида муҳим ҳисобланган бошқарув ташкил этувчисини эътиборга олмайди. Шу сабабли замонавий мониторинг тизими бошқарув фаолиятининг асосини ташкил этувчи кузатув олиб борилаётган ҳодиса ва жараёнларни таҳлил қилиш ва баҳолашни ҳам назарда тутиши талаб этилади. Бироқ тизим фаолиятини самарали ташкил этиш бошқа бир вазифа – режалаштиришни ҳам инобатга олиши зарур. Шу сабабли ҳозирги вақтда санаб ўтилган ташкил этувчилар билан бир қаторда режалаштиришни амалга оширишда қўлланиладиган прогнозлаш ташкил этувчисини ҳам назарда тутувчи мониторинг тизимлари энг мукамал ҳисобланади. Сўнгги ёндашувда, албатта, мониторинг ва бошқарув тизими тушунчалари ўзаро бирлашиб кетади.

Мониторингнинг аҳамияти у бажарадиган функциялар, унинг самарадорлиги эса илмий асосланган талабларга риоя этилиши орқали белгиланади. Оптимал мониторинг тизими информатсион, баҳолаш, назорат, прогностик ва тизим шакллантирувчи функцияларни бажариши ҳамда мақсадлилиқ, ишончлилиқ, тезкорлиқ, мунтазамлиқ, комплекслилиқ, ҳаққонийлиқ каби тамойилларга жавоб бериши керак. Шундай қилиб, мониторинг – жараён ёки объектнинг муайян вақт давомидаги ҳолатини мунтазам кузатиш, маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тадқиқ этишнинг мураккаб ахборот-таҳлилий тизими бўлиб, тўлиқ, ўз вақтидаги ва ишончли ахборот билан таъминлаш ҳамда жараён ёки объектнинг самарали фаолияти ва ривожланишини ташкил этиш мақсадида мониторинг субъектлари томонидан яратилади ва бошқарилади [8].

Ҳал қилиниши кутилаётган масаланинг кўламига боғлиқ ҳолда узоқ муддатли мақсадларга эришишни кўзловчи стратегик мониторинг ёки узоқ муддатли режаларни амалга оширишда жараён ёки объектнинг жорий ҳолатини аниқлашга хизмат қилувчи қисқа муддатли тактик мониторинг тизимлари яратилиши мумкин [9].

Мониторинг етарлича мураккаб жараён бўлиб, у ҳар қандай бошқарув фаолияти доирасида амалга ошириладиган ахборот, диагноз ёки назорат тизими сифатида қаралиши мумкин. Фаолият соҳасининг хусусиятларига боғлиқ ҳолда мониторинг тизими ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, узоқ, ўрта ва қисқа муддатли истиқболлар учун самарали бошқарув воситаси ҳисобланади.

Юқорида баён қилинган тамойилларни эътиборга олган ҳолда тадқиқот давомида Ўзбекистон шароити учун мослаштирилган қурғоқчиликни мониторинг қилиш тизимининг концептуал модели ишлаб чиқилди. У “Муҳит – Ахборот тизими – Бошқарув” тамойили асосида қурилган бўлиб, функционал схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Қурғоқчилик мониторинг тизимининг функционал схемаси

Хулоса. Ўзбекистонда қурғоқчилик мониторинг тизимининг функционал схемаси ишлаб чиқилди. Фойдаланувчилар тегишли вақт даврини танлаб, керакли натижаларни импорт қилиши мумкин. Келгусида машинали ўқитиш ёрдамида платформага қурғоқчиликни прогноزلаш ва NDVI каби бошқа индексларни киритиш имконияти мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson–Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. – 2391 pp.
2. McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J. The Relationship of drought frequency and duration to time scales / Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, 17-22 January 1993, Anaheim, CA. Boston, MA, American Meteorological Society.
3. Vicente-Serrano S.M., Beguería S., López-Moreno J.I. A Multiscalar drought index sensitive to global warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index // Journal of Climate, 2010. 23, 1696–1718.
4. Петров Ю. В., Абдуллаев А. К. К вопросу оценки сухости воздуха // Метеорология и гидрология. 2010. № 11. – С. 90-96.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. М ҳарфи. А.Мадвалиев таҳрири остида. 2007.– 157 б.
6. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А.Кузнецов.–СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.
7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. Эксмо, 2008. – 944 с.
8. Масленникова Н.Ю., Слинкова О.К. Понятие и сущность мониторинга с позиции системного подхода // Science Time, 2014. № 6.– С. 110-121.
9. Сидорчев В.В. Мониторинг устойчивости развития региональной экономики: методы и инструментарий: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Сидорчев Виктор Васильевич. – Майкоп, 2011. – 162 с.

Артиков У.

Научно-исследовательский Гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, artikovulugbek310@gmail.com

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КАРАДАРЬЯ

Аннотация. В работе рассмотрены многолетние изменения метеорологических параметров (температура воздуха и сумма осадков) в бассейне реки Карадарья за 1936- 2022 годы, определены многолетние тренды.

Ключевые слова: атмосферные осадки, температура, многолетние изменения, изменение климата, река Карадарья.

LONG-TERM CHANGES IN METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE KARADARYA RIVER BASIN

Abstract. The paper examines changes in monthly values of precipitation amounts and river runoff characteristics (average monthly, annual) on the Karadarya River for the period from 1930 to 2022. Statistical characteristics are calculated, trends in the series of monthly, annual precipitation amounts and river runoff characteristics are determined.

Key words: Karadarya, hydrological regime, Andijan reservoir, anthropogenic influence, hydropower, atmospheric, precipitation, flow regulation, seasonal variability.

Введение. Антропогенная деятельность и глобальные изменения климата способствуют значительным изменениям экологических и гидрологических характеристик речного стока во всем мире [1]. Строительство новых плотин стало одним из самых спорных вопросов в глобальных усилиях по сокращению бедности, улучшению здоровья людей и укреплению